

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК:616.8:616.44

KARAMATULLAEVA Zebo Erkinovna
Assistant
Samarkand State Medical University

FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION)

For citation: Karamatullaeva E. Zebo. Features of the course of serous meningitis of mumps etiology in adults (on the example of the Samarkand region) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.435-442

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710593>

ABSTRACT

Vaccination is one of the most effective and cost-effective methods of preventing infectious diseases. After the introduction of measles, mumps, rubella and other vaccines into the national vaccination calendar of the Republic of Uzbekistan, there was a significant decrease in the incidence of diseases such as mumps infection, measles, rubella, viral hepatitis, influenza and other infectious diseases, significantly many times compared to previous years. But, despite all the progress from vaccination, the incidence of mumps infection in adults is periodically noted, and not so rarely. The introduction of adolescent children and adults into the epidemic process indicates their lack of collective immunity during this period. In order to reduce the spread of the disease among adults, it is necessary to isolate and hospitalize them in a timely manner at their place of residence or in infectious hospitals, taking into account the severity of the clinical picture. In this article, the features of the course and outcome of mumps infection in adults and young people were examined.

Keywords: adults, mumps infection, serous meningitis, asthenoneuric syndrome, severity, course.

КАРАМАТУЛЛАЕВА Зебо Эркиновна
Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА ПАРОТИТНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ВЗРОСЛЫХ (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

Проведение вакцинационных мероприятий является одним из самых эффективных и экономически выгодных методом профилактики инфекционных заболеваний. После введения вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи и других вакцин в национальный календарь прививок республики Узбекистан, отмечалось значительное снижение заболеваемости такими заболеваниями как паротитная инфекция, корь, краснуха, вирусные

гепатиты, грипп и другими инфекционными заболеваниями, значительно во много раз по сравнению с предыдущими годами. Но, несмотря на весь прогресс от вакцинации, периодически отмечается заболеваемость паротитной инфекцией у взрослых и причем не так уж и редко. Внедрение в эпидемический процесс детей подросткового возраста и взрослых говорит об отсутствии у них коллективного иммунитета в этот период. Чтобы уменьшить случаи распространения заболевания среди взрослых людей, необходимо своевременно изолировать и госпитализировать их по месту жительства или в инфекционные стационары учитывая тяжесть клинической картины. В данной статье было рассмотрено особенности течения и исход паротитной инфекции у взрослых и молодых людей.

Ключевые слова: взрослые, паротитная инфекция, серозный менингит, астеноневрический синдром, тяжесть, течение.

KARAMATULLAYEVA Zebo Erkinovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

KATTALARDA PAROTIT ETIOLOGIYALI SEROZ MENINGIT KASALLIGI KECHISH XUSUSIYATLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Yuqumli kasalliklarga qarshi emlash yuqumli kasalliklarning oldini olishning eng samarali va tejamkor usullaridan biridir. Qizamiq, parotit, qizilcha va boshqa vaksinalar O'zbekiston Respublikasi milliy emlash taqvimiga kiritilgandan so'ng, parotit infeksiyasi, qizamiq, qizilcha, virusli hepatit, gripp va boshqa yuqumli kasalliklar kabi kasalliklarning oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada kamayishi kuzatildi. Biroq bolalar orasida emlashning joriy etilganiga qaramay, kattalarda parotit infeksiyasi vaqti-vaqti bilan har zamonda qayd etilmoqda. O'smir bolalar va kattalarning epidemiya jarayoniga qo'shilib qolishi ularda jamoaviy immunitet yo'qligidan dalolat beradi. Kattalar orasida kasallikning og'ir o'tishi va ko'pincha asoratlanishini e'tiborga olgan holda, ularni yashash joyida izolyatsiya qilish va yoki yuqumli kasalliklar shifoxonalari yotqizish kerak. Ushbu maqolada kattalar va o'smirlarda parotit infeksiyasining kechishi, asoratlari va oqibatlar o'rganildi.

Kalit so'zlar: kattalar, parotit infeksiyasi, seroz meningit, astenonevrotik sindrom, kasallik kechishi, og'ir shakli.

Введение. Острая паротитная инфекция это инфекционное заболевание, протекающее с высокой температурой, выраженной интоксикацией, характеризуется поражением внутренних желез (слюнных, половых, поджелудочной, подчелюстных, подъязычных, молочных), астеновегетативными и диспептическими проявлениями а также характеризуется поражением центральной нервной системы по типу серозного менингита и менингоэнцефалита. [3,5]. Эта инфекция относится к группе воздушно капельных инфекций, возбудителем которых является *Pneumophilus parotidis*. Это высококонтагиозный вирус, который относится к семейству парамиксовирусов, обладает свойством быстро распространяться среди людей, весьма чувствительный к различным физико-химическим факторам. Заболевание распространяется при разговоре, кашле и чихании. Паротитная инфекция имеет сезонный характер и в основном встречается в зимнее и весеннее время года. Заболевание встречается чаще у детей от 1 до 15 лет, но у взрослых встречаются чаще в скученных помещениях типа казарм, поэтому еще паротитную инфекцию называют солдатской болезнью. Паротитная инфекция приводит к необратимым изменениям и осложнениям со стороны нервной системы и в железистых органах. Как показала практика вакцинация является наиболее эффективным и экономически выгодным методом профилактики данной инфекции и других инфекционных заболеваний [4, 11].

После вакцинации, с целью профилактики паротитной инфекции отмечалась тенденция

к снижению заболеваемости. Введение в 2007 году в Национальный календарь профилактических прививок в Республике Узбекистан вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи привело к снижению заболеваемости этими заболеваниями в несколько раз по сравнению с другими годами [7,9]. В результате эпидемиологическая ситуация в нашей стране стала значительно стабильнее по заболеваемости паротитной инфекцией. В настоящее время вакцинация против этого заболевания включена в Национальный календарь не только в нашей стране, но и в профилактические календари прививок еще в 38% стран мира; снижение заболеваемости этим заболеванием и проведение профилактических мероприятий не потеряли свою актуальность и по сей день. Но к сожалению это не означает, что это заболевание не встречается среди взрослых. За последние годы произошли незначительные изменения в структуре заболеваемости. То есть не наблюдается увеличение возраста заболевших. Включение в эпидемический процесс детей подросткового возраста и взрослых обусловлено отсутствием у них коллективного иммунитета [1, 2, 3]. а также это тесно связано с процессом трудовой миграции между странами которая в последние года значительно возрасло. В результате среди трудовых мигрантов происходит распространение паротитной инфекции более интенсивно, чем у другой категории населения. У взрослых паротитная инфекция протекает тяжело, что приводит к серьезным осложнениям. У взрослых паротитная инфекция имеет специфические особенности. Паротитная инфекция у взрослых характеризуется тяжелым течением, вызывая различные осложнения, среди которых такие серьезные осложнения, как сахарный диабет, отек мозга, глухота, слепота и в результате орхита-бесплодие. Неврологические симптомы серозного менингита паротитной этиологии наблюдаются в отдаленном периоде после перенесенной болезни. В период ранней реконвалесценции наблюдается цереброастенический и астеноневротический синдром [6,8,12].

Современные особенности паротитной инфекции в Республике Узбекистан определяются также плановой иммунизацией детского населения живой паротитной вакциной, проводимой с 2007 года. Вакцинопрофилактика изменила длительность эпидемического процесса в сторону увеличения (на 8-10 лет и более) и возрастную восприимчивость. За период 2007-2017 гг. заболеваемость имела место в 36,9% случаев среди подростков и взрослых. Инфекция «созревала», и возрос риск неблагоприятных последствий, таких как цереброастенический синдром, внутричерепная гипертензия, хронический панкреатит, сахарный диабет, а вследствие атрофии яичек - мужское бесплодие и импотенция [2, 4, 5].

У некоторых взрослых больных через 3 месяца после заболевания развился диэнцефальный синдром. Длительность которого составляла до 3 лет. По данным литературы, у 38-70% больных после серозного менингита имеются остаточные проявления, такие как цереброастенический (39-45%), астеноневротический (12-30%) и гипертензионный (8,6-12%) синдромы, которые развиваются обычно на 2-3 неделе болезни [1,10]. В связи с этим паротитная инфекция у взрослых стала актуальной проблемой в условиях современной медицины, что послужило поводом для проведения данного исследования.

Цель исследования: анализ неврологических изменений при серозном менингите (паротитной этиологии) у взрослых пациентов.

Материалы и методы исследования. Материалом для изучения являются больные, обратившиеся в Областную клиническую инфекционную больницу Самаркандской области за последние 10 лет, и их истории болезни. Предметом исследования являются кровь, моча, сыворотка крови, протоколы обследования больных. При обследовании больных, были использованы клинические, эпидемиологические, лабораторные - общий анализ крови, общий анализ мочи, общий анализ кала, биохимические, серологические, ИФА и статистические методы. В комплексе со стандартными методами обследования у отдельных больных при необходимости проводился анализ протромбинового индекса, свертывающей системы крови, белка и белковых фракций, определение уровня щелочной фосфатазы, амилазы и холестерина,

ликворной жидкости. Из инструментальных исследований проводилось ультразвуковое исследование печени, поджелудочной железы, предстательной железы, яичек.

Результаты и обсуждение. В 2009-2018 годах был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находящихся в Областной клинической больнице с диагнозом паротитная инфекция. Взрослые составили 26,7% госпитализированных пациентов с диагнозом паротитная инфекция. При наблюдении за больными, основное внимание уделялось эпидемиологическим факторам данного заболевания на современном этапе, возрастным особенностям и сопутствующим заболеваниям больных.

Рисунок 1. Распределение больных по возрасту

Согласно результатам анализа, распределение по возрасту. Паротитная инфекция была распространено среди взрослых в следующем возрастном диапазоне: 18-59 лет (75,4%). Возрастной диапазон остальных пациентов составил до 17 лет - 24,6% (рис. 1). Проводя анализ возрастной структуры взрослых больных, можно заметить, что данное заболевание является «повзрослевшим».

У наблюдаемых взрослых пациентов также изучались сопутствующие заболевания. Так, у 56,7% пациентов имелись следующие сопутствующие заболевания: ожирение - 13,4%, артериальная гипертензия - 3,2%, холецистит - 9,8%, хронический вирусный гепатит - 3,2%, хронический тонзиллит - 25,3%, хронический колит - 1,7%, неврит лицевого нерва - 4,3%, хронический гастрит - 11,5%, хронический панкреатит - 8,7%, хронический синусит - 7,6%, аднексит - 11,3% и другие заболевания.

По койко-дням больных до 5-10 дней - 11,3% , до 10-16 дней - 25,2%, до 16-25 дней - 30,5%, до 25-30 дней - 22,4%, более 30 дней - 10,6%. У больных с сочетанием сопутствующими болезнями регистрировалось увеличение койко-дней (32,7%).

По анализу сезонности заболевания больные находились на лечении: январь -6,8%, февраль -12,9%, март - 8,6%, апрель -8,6%, май - 5,1%, июнь - 5,1%, июль - 8,6%, август - 13,7%, сентябрь - 10,3%, декабрь - 11,2% (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение больных по месяцам года

В ходе исследования было выявлено, что основное место в сезонности заболевания занимали весенние и осенние месяцы (рис. 2).

При анализе поступления больных выяснилось что 5% больных были госпитализированы в 1-й день заболевания, 43,3% — на 2-й день, 45,6% — на госпитализируются на 2-3-й день болезни (88,9%).

По литературным данным, установлено, что у взрослых заболевание протекает в основном в среднетяжелой и тяжелой формах. Это утверждение также подтвердилось и при наших наблюдениях. Среднетяжелые и тяжелые формы заболевания наблюдались в 85,7% случаев, в основном у пациентов в возрасте 18-59 лет. Легкая форма заболевания наблюдалась в основном у 17-18-летних.

Заболевание у всех больных начиналось в острой форме. У больных начальными признаками заболевания было повышение температуры тела (100%) и появления припухлости в проекции слюнной железы. Так как основным симптомом паротитной инфекции является увеличение желез. Этот симптом появлялся в 1-е сутки заболевания, в 70% случаев. Двустороннее поражение желез имело место у 16,9% больных, в 79,7% случаев. У всех больных железа была мягкой и безболезненной при пальпации. Симптом Филатова был положительным у 100% больных. У больных отмечались следующие симптомы: высокая температура тела (100%), слабость (100%), тошнота и рвота (55,7%), боль при жевании (98,7%), снижение слюноотделения (56,7%), сухость слизистой оболочки полости рта (67,5%), рефлекторный тризм (34,5%), боль в области живота (23,4%). Лихорадка достигала пика в течение 1–3 дней и продолжалась 4–8 дней. У больных наблюдалась лихорадка продолжительностью до 3 дней (80%), у 16% — до 5–6 дней, у 4% — до 7–8 дней.

Обращая внимание на клинические формы паротитной инфекции, следует отметить, что у больных женского пола наблюдался панкреатит (22,6%). Установлено, что в течение 25-30 дней заболевания наблюдалось нормализация клинических признаков заболевания и количества ферментов в крови. У больных лечение панкреатита проводилось качественно, и поэтому серьезных последствий не наблюдалось. Среди женщин встречались следующие сочетанные формы заболевания: паротит + подчелюстной артрит (11,8%), паротит + панкреатит (13,6%), паротит + подчелюстной артрит + панкреатит (12,7%), паротит + панкреатит + оофорит (9,5%), паротит + подчелюстной артрит + сублингит (8,7%). Примечательно, что среди женщин эти сочетанные виды заболеваний выявлены на фоне сопутствующей патологии, за последние годы: ожирение – 7,2%, аднексит – 11,3%, холецистит – 4,4%, панкреатит – 3,3%, хронический тонзиллит – 12,1%.

Среди мужчин орхит + эпидемический паротит в сочетанной форме заболевания наблюдался в наших наблюдениях в 43,7% случаев. Данный симптом в основном наблюдался в динамике за последние годы и наблюдался у 8,7% детей в возрасте до 17 лет. Среди мужчин встречались следующие сочетанные формы заболевания: эпидемический паротит + орхит + менингит (17,7%), эпидемический паротит + орхит + панкреатит (17,2%), эпидемический паротит + орхит + подчелюстной пазухой + менингит (8,8%).

Среди мужчин железистая форма паротитной инфекции выявлена у 78,8% больных, тогда как сочетанная форма — у 21,2% больных. Менингеальные симптомы были обусловлены повышенной интоксикацией. У больных выявлены следующие положительные менингеальные знаки: верхний симптом Брудзинского у 67%, ригидность затылочных мышц у 87,7%, симптом Кернига у 65,3%. Остальные менингеальные знаки выражены слабо. Патологических рефлексов не отмечено. Менингеальные симптомы возникали на 7-10-й день болезни и сохранялись в течение 10-15 дней. У 70,8% больных заболевание протекало в тяжелой форме. У двух больных заболевание протекало в форме менингоэнцефалита. Острые неврологические признаки заболевания наблюдались преимущественно в форме менингоэнцефалита.

Всем больным в остром периоде проводили клинико-неврологическое наблюдение, включающее оценку выраженности и длительности симптомов интоксикации, менингеальных, общемозговых, очаговых и неврологических симптомов, а также люмбальную пункцию с последующим исследованием цереброспинальной жидкости (плеоцитоз и белок). Тяжесть течения серозного менингита паротитной этиологии оценивали

по наличию общемозговых (головная боль, рвота) и менингеальных симптомов, их длительности, наличию или отсутствию очаговых неврологических симптомов и плеоцетоза (таблица №1).

Таблица №1

Клинические проявления серозного менингита паротитной этиологии

№	Клинические признаки	Легкая форма	Умеренная форма	Тяжелая форма
1.	Головная боль	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
2.	Рвота	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
3.	Светобоязнь	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
4.	Головокружение	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
5.	Гиперстезия	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
6.	Длительность церебральных симптомов (в днях)	7 дней	10 дней	Более 10 дней
7.	Менингеальные симптомы	Слабо выражена (+)	Умеренно выраженная (++)	Резко выраженная (+++)
8.	Длительность менингеальных симптомов (в днях)	3-5 дней	5-7 дней	Более 7 дней

При выписке у 29% пациентов сохранялись следующие жалобы: раздражительность, нарушение сна, слабость, снижение аппетита, мигреноподобные головные боли. Эти признаки в основном наблюдаются при астеноневротическом синдроме. Из литературы известно, что после паротитного менингита часто и длительно сохраняются астеноневротический, диэнцефальный и гипертензионный синдромы.

При 3-летнем катамнестическом наблюдении за больными установлено, что только 10 (32,3%) пациентов оставались здоровыми с момента выписки из стационара и в течение 3 лет наблюдения, а у 67,7% были выявлены различные функциональные и органические нарушения центральной нервной системы. Так, по нашим наблюдениям, частота астеноневротического синдрома составила 35,5%, гипертензии 12,9%, мигрени 9,7%, снижения концентрации внимания 3,2%, очагового поражения центральной нервной системы 6,5%.

Заключение. У взрослых паротитная инфекция протекает довольно тяжело и оставляет серьезные осложнения. Установлено, что исходы паротитной инфекции определяются сроками реконвалесценции. В первые 3 месяца преобладают астеноневротический, диэнцефальный и гипертензивный синдромы, а с 6 месяцев до 3 лет

очаговая симптоматика обуславливает необходимость диспансерного наблюдения не менее 3 лет и дальнейшей реабилитации. Учитывая осложнения и неблагоприятные последствия в исходе паротитной инфекции у перенесших заболевание, необходимо проводить должную просветительную работу среди населения по иммунизации против этой инфекции и у лиц молодого возраста (15-20 лет).

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Sidelnikov Yu.N. and others. Complications of mumps in young men. *Far Eastern Journal of Infectious Pathology*. 2008; 13:46-48.
2. Dzhumaeva N., Abdukhamitova M., Shodieva D. Clinical and laboratory characteristics of mumps viral infection in adults in modern conditions. *Journal of the Doctor's Bulletin*. 2012; 1(4): 54-57.
3. Rustamova Sh.A., Zhuraev Sh.A., Isroilova S.B. Comparative analysis of the problems of acute intestinal infections in young children in the section of years of the Samarkand region. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022; 3(6):1098-1105.
4. Sh.A. Zhuraev, Sh.A. Rustamova, Sh.M. Uralov - Medical education today, 2020. No. 3. P. 15-25. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kirov State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation
5. Zhuraev Sh. A., Rustamova Sh. A., Orzikulov A. O. Clinical and epidemiological features of the course of mumps infection in adults (on the example of the Samarkand region). *Issues of science and education*. 2020; 22(106):54-64.
6. Yarmukhammedova N. et al. Clinical and laboratory characteristics of pneumococcal meningitis in the Samarkand region. *Journal of Problems of Biology and Medicine*. 2019; 1(107): 135-139.
7. Sorinson S. N., Orzikulov A. O. Unbalanced protein nutrition as a factor aggravating the course and outcomes of viral hepatitis B. *Human health and environmental problems*. Kirovskaya NPK. 1991; 122-123.
8. Orzikulov A. O., Rustamova Sh. A., Zhuraev Sh. A. Clinical and laboratory features of the course of erysipelas at the present stage. *Achievements of science and education*. 2020; 9 (63):72-76.
9. Ibragimova E.F., Karamatullayeva Z.E. Analysis of current state of vaccination in prevention of infectious diseases. *A new day in medicine*. 2024; 3(65), 81-85. (in Uzb).
10. Karamatullayeva Z.E., Ibragimova E.F. Modern research methods in the diagnosis of acute myocarditis in children. *Economy and society*. 2024; 5(120), 12-13. (in Russ).
11. Karamatullayeva Z.E., Ibragimova E.F. Features of the course of mumps infection in adults (using the Samarkand region as an example). *Modern aspects of parasitology and current problems of intestinal infections*. 2024; 41-42. (in Russ).
12. Karamatullayeva Z.E., Kuvandisov G.B., Yulayeva I.A. The importance of some laboratory indicators in lung diseases. *Bulletin of Science and Education*. 2020; 2 (100), 70-72. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 21.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 21.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторе:

Караматуллаева Зебо Эркиновна - ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail karamatullaevazebo@gmail.com
<https://orsid.org/0009-0001-5932-5091>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Караматуллаева З.Э. - идеологическая концепция работы, написание текста сбор и анализ источников литературы, редактирование статьи.

Information about the authors:

Karamatullaeva Z.E. — assistant. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: karamatullaevazebo@gmail.com <https://orcid.org/0009-0001-5932-5091>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The author declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Karamatullayeva Z.E.— ideological concept of the work, writing the text; collection and analysis of literature sources editing the article .

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000